

PORODIČNO PSIHOLOŠKO SAVETOVANJE - PUT KA UNAPREĐIVANJU MENTALNOG ZDRAVLJA DECE I MLADIH

Mirjana Nikolić¹, Veronika Katrina - Mitrović², Kristina Krstić³, Ivona Prodanović⁴, Anastasija Milović⁵

Sažetak

Mentalno zdravlje dece i mladih, u vremenu velikih izazova i promena postaje sve osetljivije. Step en informisanosti i osvešćenosti roditelja, njihovi stavovi, senzibilitet, snage porodičnog sistema mogu, u velikoj meri, da doprinesu prevenciji problema mentalnog zdravlja kod dece. U sklopu projekta "Ne brinem jer znam kako – psihološka podrška razvoju roditeljskih veština", stručni tim Centra za psihološki i karijerni razvoj - Habitus u Loznici realizovao je pored drugih aktivnosti u formi tribine i radio emisija i dvadeset seansi porodičnog psihološkog savetovanja – po dve seanse za deset porodica koje su zatražile podršku. U radu se prikazuje: 1) analiza izveštaja psihološkog savetovanja koji uključuju tip porodice i starosnu dob, problem zbog kojih je porodica zatražila podršku, način pružanja podrške i ostvarene ishode koji su utvrđeni na osnovu intervju sa roditeljima 2) analiza zadovoljstva savetovanjem koja je vršena skalom procene roditeljima. Utvrđeni su značajni lični i porodični benefiti, te zadovoljstvo uslugom psihološkog savetovanja korisnika.

Ključne reči: mentalno zdravlje, deca i mladi, roditelji, psihološko savetovanje.

Uvod

Briga o mentalnom zdravlju važna je stavka kvalitetnog i uspešnog života, kako samog pojedinca, tako i društva u celini. Mentalno zdravlje se definiše na različite načine, a opšte je prihvaćen stav da je mentalno zdravlje širi pojam od odsustva mentalnih poremećaja, odnosno stanje blagostanja u kom je pojedinac svestan svojih sposobnosti, može da se nosi sa uobičajenim stresovima života, može da radi i bude produktivan i sposoban je da doprinese zajednici u kojoj živi (World Health Organization, 2004). Razumevanje mentalnog zdravlja i mentalnog funkcionisanja, predstavlja osnov za kompletnije razumevanje nastanka i razvoja mentalnih poremećaja (Vidanović i Kolar, 2003).

Problemi mentalnog zdravlja počinju da se ubrajaju u jedan od vodećih uzroka nastanka bolesti u celom svetu (The Lancet Global Health, 2020, prema Ishikawa

¹Mirjana Nikolić, VŠSSVPI-Sirmium, Sremska Mitrovica, R. Srbija, +38169/1777-016, vs.mirjana.nikolic@gmail.com

²Veronika Katrina-Mitrović, Opšta bolnica, odeljenje psihijatrije, Loznica, R. Srbija, +38163/8228-167; katrinav1962@gmail.com

³ Kristina Krstić, Univerzitet „Bijeljina“ Bijeljina, Republika Srpska, +38766/393-126; kristina.krstic.ubn@gmail.com

⁴ Ivona Prodanović, Univerzitet „Bijeljina“ Bijeljina, Republika Srpska, +38163/730-653; ivonaaa245@gmail.com

⁵ Anastasija Milović, Univerzitet „Bijeljina“ Bijeljina, Republika Srpska, +38766/167-055; anastasija_milovic@yahoo.com

i sar., 2021). Svetska zdravstvena organizacija predviđa da će polovina ljudi u nekom trenutku svog života bolovati od neke mentalne bolesti, i to najčešće od depresije i anksioznog poremećaja (Wynne i sar., 2014).

Postoje različiti faktori koji mogu da utiču na mentalno zdravlje, a grubo se mogu podeliti u dve grupe: 1) spoljašnji faktori - sredina, odnosno okruženje, uslovi života, traumatska iskustva (gubitak, zlostavljanje, zanemarivanje, ratovi, prirodne katastrofe itd.) kao i zloupotreba supstanci i sl. 2) unutrašnji faktori - biološke i genetske predispozicije, kao i tzv. negativne osobine ličnosti, odnosno vulnerabilnost osobe. U nekim slučajevima pojedinačni izolovani faktor, kao što je gubitak ili zlostavljanje može biti okidač za mentalni poremećaj, ali većina poremećaja predstavlja rezultat akumulacije iskustava koji su konstantno ugrožavali psihološku dobrobit osobe.

Uloga porodice u očuvanju i unapređivanju mentalnog zdravlja dece

Kada se govori o mentalnom zdravlju dece, jedan od osnovnih preduslova je funkcionalnost porodice koja treba da omogući detetu da razvije osećaj sigurnosti, doživljava da je voljeno i prihvaćeno. Osim toga, postavljanje granica i pravila u porodici ima ključnu ulogu u oblikovanju detetovih društvenih normi, doprinoseći razvoju odgovornosti i samopouzdanja. Roditelji su modeli ponašanja, a pozitivno modeliranje, od rešavanja konflikata do upravljanja emocijama, često ostavlja dugotrajan uticaj na detetovo ponašanje.

U predškolskom uzrastu uloga roditelja ogleda se u razvoju samokontrole, emocionalne regulacije i socijalnih veština kod dece (Obradović i Čudina-Obradović, 2003). U osnovnoškolskom periodu naglasak je na razvoju nezavisnosti, intelektualnom razvoju, razvoju pozitivnog samopoimanja, te socijalnoj prilagođenosti. Adolescencija predstavlja dodatne izazove roditeljima s obzirom na intenzivne promene u toj fazi odrastanja dece, koje se naročito ogledaju u potrazi za autonomijom i većoj usmerenosti na vršnjake. Međutim, i u toj fazi roditeljstva ističe se važnost dobre komunikacije, uključivanje deteta u zajedničko odlučivanje, uključenost roditelja u školu, izražavanje međusobnog poštovanja i ljubavi (Obradović i Čudina-Obradović, 2003), te podsticanje poverenja i samootkrivanja deteta roditelju (Tokić, 2008).

Osećaj sigurnosti koji dete treba da ponese iz porodice ne zavisi samo od odnosa roditelja prema detetu, već i odnosa između samih roditelja kao i opšte atmosfere u porodici, jer poremećeni odnosi među roditeljima kao posledicu mogu da imaju probleme mentalnog zdravlja i funkcionisanja deteta.

Postoje brojna istraživanja usmerena na ispitivanje uticaja porodičnog funkcionisanja na mentalno zdravlje dece i mladih. Odnos između roditelja i dece u porodičnom okruženju, proučava se kroz roditeljsku bliskost, osećaj sigurnosti, toplinu, prihvatanje dece, međusobnu privrženost i slično. Rezultati istraživanja Kiriakidisa (Kiriakidis, 2006) pokazuju da ukoliko je veća roditeljska briga, naročito majčina, povezana sa negativnim stavovima prema delinkventnom ponašanju i većem osećaju srama zbog takvog ponašanja, mladi smatraju da njihovo ponašanje negativno obeležava celu njihovu porodicu, te su više zaokupljeni posledicama koje će snositi za svoje ponašanje. Roditeljski vaspitni

stil koji je zanemarujući, odlikuje se niskim nivoom discipline, autoriteta, nadzora, povezanosti i emocionalnosti a u istraživanjima se navodi kao značajan prethodnik svih oblika delinkventnih ponašanja dece (Hoeve et al., 2008). Veliki broj istraživanja je pokazao da će mladi bez roditeljskog nadzora ispoljavati veće problem u vezi sa zloupotrebom alkohola, cigareta i opojnih sredstava, od onih koje roditelji više nadgledaju i kontrolišu (Mulhall et al., 1996; Richardson et al., 1993).

Utvrđena je i značajna korelacija između doživljenog nasilja u detinjstvu i razvoja različitih telesnih i mentalnih poteškoća u odrasloj dobi. Rezultati istraživanja (Kim et al., 2010) pokazuju kako deca koja dožive više nasilja kod kuće imaju lošije mentalno zdravlje od svojih vršnjaka, što potvrđuju i rezultati jednog drugog istraživanja (Liu et al., 2015).

Čak i u funkcionalnim porodicama, deca prolaze kroz razvojne krize, pa su roditelji često zbunjeni, zabrinuti, pitaju se da li je ponašanje njihove dece tipično ili zahteva stručnu pomoć.

Zbog svega navedenog važno je da deca i mladi ali, pre svega njihovi roditelji, mogu da prepoznaju upozoravajuće znake mentalnih problema, kako bi na vreme potražili pomoć. Ukoliko se mentalni poremećaji u periodu detinjstva i mladosti ne tretiraju na odgovarajući način, oni mogu izazvati ozbiljnije smetnje nadalje, i suprotno - što pre se pruži potrebna pomoć, tim pre će se osoba početi osećati bolje (Sulojđić i sar., 2001).

Podrška razvijanju roditeljskih kompetencija u savremenom društvu

Kada se deca i mladi suočavaju sa problemima mentalnog zdravlja gotovo je nemoguće opredeliti se za bilo kakvu podršku, a da roditelji ili druge važne osobe iz okruženja nisu uključene. Jedna studija (Radović et al., 2015) koja se fokusirala na percepciju pružalaca primarne zdravstvene zaštite o ulozi roditelja koji imaju dete sa poremećajima u ponašanju pokazala je da je uloga roditelja ključna u pristupu uslugama zaštite mentalnog zdravlja, ali i da roditelji mogu stvoriti prepreke ovakvoj nezi i tretmanu zbog svoje nespremnosti da prihvate dijagnozu, porodične disfunkcije ili traumau u prošlosti kod svog deteta (Radović et al., 2015). Zbog toga je potrebno posvetiti posebnu pažnju osnaživanju roditeljskih kompetencija u ovom domenu.

Dodatno, značajne društvene promene involvirane su i u savremeno roditeljstvo. Današnji roditelji suočeni su sa drugačijim očekivanjima, pritiscima i zahtevima u odnosu na roditelje prethodnih generacija. Roditeljska uloga je za mnoge roditelje izvor zadovoljstva i iskustvo koje doprinosi osećaju ispunjenosti i daje smisao životu, ali je za neke roditelje izrazito stresna, emocionalno zahtevna pa i iscrpljujuća (Hansen, 2012; Janisse et al., 2009; Nelson, 2010).

U savremenoj porodici događaju se promene u strukturi i dinamici, u odnosima muškaraca i žena koje se ogledaju u ravnopravnijoj uključenosti majki i očeva u odgajanje i vaspitanje dece. Redefinisani su vaspitni ciljevi (npr. veća važnost detetove samoaktualizacije), ali istovremeno nisu redefinisani vaspitni postupci. Poznato je šta je neprihvatljivo (fizičko kažnjavanje dece), ali ne i šta i kako

umesto toga, pa se danas često govori o epidemiji popustljivosti u vaspitanju. Prisutne su i promene u vrednosnom sistemu u društvu i razumevanju prirode dece i roditeljskog autoriteta, koje se manifestuju u preteranoj kontroli i zaštiti deteta, neprimerenoj njegovom razvojnom nivou (Bradley-Geist and Olson-Buchanan, 2014).

Sve ovo su faktori koji nužno dovode do potrebe da se roditeljima pruži podrška, kako u partnerskim ulogama, tako i u roditeljskim zadacima, da se pravovremeno edukuju u pogledu brojnih izazova koje roditeljstvo nosi, te da im se obezbedi adekvatna pomoć, kada je to potrebno. Pojačanu potrebu za uslugama u domenu mentalnog zdravlja, nažalost, ne prati srazmerna dostupnost resursa na nivou prevencije, a zatim i lečenja.

U radu će biti prikazani rezultati istraživanja u okviru jednog segmenta projekta "Ne brinem jer znam kako – psihološka podrška razvoju roditeljskih veština", koji su realizovali psiholozi Centra za psihološki i karijerni razvoj - Habitus u Loznici, uz podršku saradnika i studenata psihologije. Deset porodica se na osnovu informacije da se u sklopu projekta realizuje besplatno porodično psihološko savetovanje za (po dve sesije) javilo i zakazalo termine. Istraživanje je imalo za cilj da utvrdi ostvarenost planiranih ishoda savetovanja i zadovoljstvo učesnika. Pošlo se od pretpostavke da će u svega dve sesije psihološkog savetovanja roditelji a onda i deca, ostvariti različite benefite.

Metod

Psiholozi Centra za psihološki i karijerni razvoj – Habitus su najpre napisali detaljne izveštaje o sprovedenim sesijama, koji su poslužili kao osnov za dalju analizu. Po završenom savetovanju u dve vremenske jedinice - nakon dve nedelje i nakon 30 dana, obavljen je onlajn intervju sa učesnicima (jedan ili oba roditelja su učestvovala) kako bi se prikupili podaci o ostvarenim ishodima psihološkog savetovanja. Jedan psiholog je vodio intervju a saradnici su beležili odgovore roditelja, koji su zatim sortirani.

Mesec dana nakon psihološkog savetovanja jedan od roditelja je imao zadatak da popuni i namenski konstruisanu skalu procene koju su kreirali psiholozi i saradnici centra za psihološki i karijerni razvoj - Habitus, sa ciljem da se utvrdi zadovoljstvo roditelja savetovanjem i identifikuju neke od preporuka za dalji rad u ovoj oblasti. Ispitanici su skalu popunjavali preko google upitnika.

Rezultati

U **Tabeli 1.** biće prikazana analiza psihološkog savetovanja koja uključuje: tip porodice i uzrast deteta/dece, problem zbog koga se porodica javila na savetovanje, načini pružanja podrške i ostvareni ishodi, utvrđeni na osnovu intervjua sa roditeljima.

Tabela 1. Psihološko savetovanje – razlog dolaska, načini pružanja podrške i ostvareni ishodi

Tip porodice	Problem zbog koga se porodica javila na savetovanje	Načini pružanja podrške	Ishod
<p>Razvedeni tri godine; roditelji nemaju nove partnere, žive u različitim gradovima</p> <p>Klijent(i): Otac deteta uzrasta 6 godina, a zatim otac i dete</p>	<p>Narušeni odnosi sa bivšom suprugom; uznemirenost povodom sudskog spora po pitanju preispitivanja odluke o starateljstvu; potreba za savetovanjem po pitanju burnih reakcija deteta prilikom razdvajanja od oca, a nakon provedenog vikenda, u skladu sa dosadašnjim modelom viđanja</p>	<p>Edukacija klijenta na temu: značaj komunikacije među bivšim supružnicima za rast i razvoj deteta; Razvijanje veština asertivne komunikacije u interpersonalnim odnosima, sa fokusom na primerima komunikacije između bivših supružnika Opservacija odnosa otac – dete te osnaživanje oca za adekvatno reagovanje u stresnim situacijama u skladu sa razvojnim karakteristikama i potrebama deteta, rad na postavljanju granica.</p>	<p>Uspostavljena distanca prema bivšem partnerskom odnosu – stvoren prostor za rad na poboljšanju komunikacije; Usvojena znanja o karakteristikama razvoja deteta, separacionoj krizi, pružanju emocionalne podrške prilikom odvajanja umesto dosadašnjeg verbalnog i neverbalnog saučestvovanja u reakcijama deteta Stečena znanja o komunikacija iz modela JA-poruka; Reuspostavljen kontakt sa bivšom suprugom sms porukama; reakcije deteta prilikom odvajanja manje burne</p>
<p>Razvedeni protekle četiri godine; otac ima drugu porodicu sa malim detetom;</p> <p>Klijent(i): Majka i dete uzrasta 11 godina</p>	<p>Majka uznemirena zbog poteškoća u učenju deteta, povišene napetost, siromašnih socijalnih veština, opservira pogoršanje simptoma u periodu boravka deteta kod oca</p>	<p>Psihodiagnostička procena deteta - utvrđeni granični intelektualni potencijali, jake strane - povišene perceptivne sposobnosti i likovni izraz, sniženo shvatanje, razumevanje, matematičke operacije ispod prosečne; emocionalna regulacija slaba; Pružanje podrške majci i</p>	<p>Majka prihvata realnu sliku deteta, pristaje na izradu plana podrške detetu u školi Uz primenu IOP-a 2 iz oblasti matematike i mera individualizacije u drugim oblastima smanjena anksioznost deteta; postignuta bolja adaptacija na školsko okruženje; dete usvaja nove socijalne veštine – da sam ode autobusom do škole</p>

		uspostavljanje saradnje sa školom	
Porodica sa detetom uzrasta 11 godina Klijent: Majka	Bračni konflikt, u slučaju razvoda dete želi da ostane u kući, sa ocem što majku emocionalno uznemirava	Primena tehnika iz REKBT psihoterapije – identifikovanje nezdravih emocija, iracionalnih uverenja i nefunkcionalnih ponašanja	Redefinisana iracionalna uverenja; majka osnažena da racionalno misli, donosi odluke
Porodica sa detetom uzrasta 4 godine Klijent(i): Bračni partneri	Narušeni bračni odnosi i izrazita briga majke da li je dete izloženo traumatizaciji, kako ga zaštititi	Sagledavanje uzroka bračnog konflikta, dinamike porodičnog funkcionisanja, mentalnog statusa žene – predložene konsultacije psihijatra Osnaživanje i edukacija partnera na temu asertivne komunikacije	Obavljene konsultacije kod psihijatra: utvrđena depresija majke, uvedena terapija što je za posledicu imalo smanjenu brigu po pitanju osećanja deteta, razvijena motivacija da se radi na poboljšanju bračnog odnosa; Bračni partneri redefinisali određene porodične uloge i zadatke (ravnopravnija podela), razvijaju model partnerskog roditeljstva
Porodica sa malom decom uzrasta 2,6 godina i 8 meseci Klijent(i): Bračni partneri	Učestali konflikti između bračnih partnera	Sagledavanje uloga iz pozicije drugog, bolje razumevanje, psihoedukacija na temu razvojne krize porodice sa malom decom	Smanjena tenzija između bračnih partnera, stvoren prostor za pregovaranje o novim ulogama, očekivanjima Razumeli načine i svrhu postavljanja granica unutar porodice
Porodica sa adolescentom Klijent(i): porodica	Briga roditelja usled zastoja adolescenta na studijama, prokrastinacije, lošeg raspoloženja	Psihidijagnostička procena adolescenta – zbog depresivnog raspoloženja indikovane konsultacije psihijatra; edukacija roditelja - redefinisanje očekivanja do	Devojka stekla uvid u svoje psihičko stanje – rado prihvatila konsultacije kod psihijatra i medikamentoznu podršku; majka osnažena za pružanje podrške. Otac redefinisao stavove

		perioda poboljšanja u emocionalnom funkcionisanju i socijalnoj adaptaciji adolescenta	(ranije vršio pritisak, smatrao da je devojčica lenja, da neće da uči, a sve ima...); postignuto bolje razumevanje među partnerima i usaglašeni vaspitni stavovi
Porodica sa detetom uzrasta 5,6 godina Klijent(i): Majka i dete	Zabrinutost zbog ponašanja deteta uzrasta 5,6 godina u vrtiću – nesigurnost, burne reakcije na zabranu, uskraćivanje; Preispitivanje adekvatnosti svoje uloge	Procena razvojnih karakteristika deteta - dete je tipičnog razvoja, bez psihopatoloških manifestacija. Sgledavanje, dinamike odnosa u porodici; Edukacija majke na temu tipičnog ponašanja deteta u predškolskom periodu, o značaju sigurne afektivne vezanosti (koju majka i pruža), ali i postavljanju granica	Smanjena napetost; majka osnažena po pitanju roditeljskih kompetencija; razumela načine postavljanja granica, kao i značaj usaglašavanja vaspitnih stilova sa supružnikom (ocem deteta) Ponašanje deteta u vrtiću se regulisalo, a roditelji (supružnici) su postigli bolje razumevanje potreba deteta;
Porodica sa detetom uzrasta 14 godina Klijent(i): porodica	Devojčica pokazuje burne emocionalne reakcije u poslednje dve nedelje, u školskoj sredini ima osećaj odbačenosti, počinje da strahuje i za školsko postignuće (iako je izvrstan đak) roditelji zabrinuti zbog problema u socio-emocionalnoj adaptaciji; preispituje se odluka da li promena sredine i škole može doprineti boljoj adaptaciji nadalje	Psihodijagnostička procena devojčice i dinamike porodičnog funkcionisanja - utvrđene su vrlo visoke intelektualne sposobnosti devojčice, uz srazmernu visoku osetljivost i perfekcionizam kao crtu ličnosti koja je odlika i oba roditelja; Rad sa devojčicom na iracionalnim uverenjima: „Niko me u odeljenju ne prihvata“. „Moje ocene su sada grozne“ „Nisam dovoljno sposobna	Devojčica stekla realniji uvid u kvalitet i dinamiku vršnjačkih odnosa, ohrabrena da rehabilituje odnos sa jednom drugaricom iz odeljenja sa kojom se ranije lepo slagala; razrešen i konflikt po pitanju daljeg karijernog usmerenja – doneta odluka da se nastavi školovanje u svom gradu, razvijeniji zreliji mehanizmi tolerancije na različitost u interpersonalnim odnosima; podstaknuta vanškolska interesovanja Smanjena zabrinutost roditelja, postignuti

		<p>kao što sam bila“ i sl.</p> <p>Psihoedukacija na temu: pubertetske promene, slika o sebi, darovitost i povišena senzibilnost sa teškoćama u socijalnoj adaptaciji</p>	<p>uvidi po pitanju slanja određenih poruka detetu, najviše putem modela, koje su dodatno učvršćivale perfekcionistačke težnje;</p>
<p>Porodica sa malim detetom (uzrasta 2 godine)</p> <p>Klijent(i): Bračni partneri</p>	<p>Supruga inicira dolazak, nezadovoljna angažovanjem supruga po pitanju vršenja roditeljske uloge; zabrinuta jer suprug duževremeno prekomerno koristi digitalne tehnologije; smeta joj i nemogućnost separiranja supruga od majke (i fizički i emocionalno)</p>	<p>Sagledavanje uzroka, umesto simptoma bračnog konflikta;</p> <p>psihodijagnostička procena svakog od partnera;</p> <p>psihoedukacija partnera o poreklu porodične disfunkcionalnosti, aktuelno; utvrđivanje jakih snaga partnerskog odnosa i identifikovanje prostora za poboljšanje komunikacije;</p> <p>osnaživanje svakog od supružnika u svojim partnerskim i roditeljskim ulogama</p>	<p>Utvrđena depresija (koja duže godina traje) kod supruga, a čiji simptomi (bezvoljnost, neraspoloženje, izrazito osećanje krivice, konflikt lojalnosti nakon razvoda roditelja) dovode do smanjene lične, pa time partnerske i roditeljske funkcionalnosti;</p> <p>suprug prihvatio (kasnije se ispostavlja da je dugo vremena odbijao) konsultacije kod psihijatra, sa ciljem tretiranja mentalnog stanja i medikamentozno;</p> <p>supruga osvestila poreklo disfunkcionalnosti; motivisana da podrži supruga u daljem toku lečenja.</p> <p>Suprug se više uključuje i prihvata odgovornost u bračnim i roditeljskim ulogama; planira odvajanje od majke (preseljav sa suprugom i detetom u drugi stan)</p>
<p>Porodica sa detetom uzrasta 12 godina</p>	<p>Strah, naročito pri ulasku u autobus, školsku zgradu, na časovima koji</p>	<p>Edukacija devojčice i majke po pitanju prirode i karakteristika</p>	<p>Devojčica upoznata sa mehanizmima nastanka straha; majka razumela načine</p>

<p>Klijent(i): Majka i devojčica</p>	<p>provociraju dodatnu napetost zbog metoda rada profesora; osećaj vrtoglavice, gušenja, plitkog i ubrzanog disanja, palpitacije, osećaj suvih usta, nedostatak vazduha, mučnina, nagon za povraćanje...</p>	<p>neurotskog odgovora izraženog kroz panične atake kao dosadašnjeg nefunkcionalnog metoda suočavanja sa realnim okidačima straha – u slučaju devojčice pored hereditarno stečenih emocionalnih reakcija iz sfere temperamenta i učenja reagovanja od strane majke, u osnovi su i brojni precipitirajući životni događaji (smer bake i dede za koje je bila vezana, povreda u igri sa vršnjacima i bolničko lečenje...); Definisati hijerarhiju izlaganja – od situacija koje manje provociraju panične atake, ka složenijim; naučiti devojčicu da vodi dnevnik događaja, da nakon uspešne primene tehnike na bihejvioralnom planu uvede potkrepljenje</p>	<p>prenošenja straha; devojčica usvojila tehniku disanja, kao i kognitivnu reorganizaciju iracionalnih misli koje uz panični atak mogu dodatno da uvedu u mehanizam straha od straha Devojčica osposobljena da na bihejvioralnom planu primenjuje terapijske tehnike; majka osnažena za pružanje podrške; Porodični sistem stabilizovan</p>
---	--	--	---

Najpre ćemo se osvrnuti na analizu ciklusa u kojoj se porodica koja je zatražila podršku. Na osnovu prikaza u **Tabeli 1** uočava se da je od ukupno deset porodica psihološku podršku zatražilo dve porodice sa malim detetom, tri porodice sa detetom predškolskog uzrasta, tri porodice sa detetom školskog uzrasta i dve porodice sa detetom ranog i kasnog adolescentskog uzrasta. Generalno gledano, čak 50% porodica koje se javilo za podršku ima dete/decu predškolskog uzrasta što ukazuje na osetljivost porodičnog funkcionisanja u prvim razvojnim ciklusima porodice. Jedna od porodica je razvedena, a u dve porodice sa decom ranog i predškolskog uzrasta su bračni konflikti povod za dolazak na psihološko savetovanje. Na školskom uzrastu deteta još jedna porodica je razvedena a jedna porodica iz istog razvojnog ciklusa je u bračnom konfliktu visokog stepena (pred razvodom).

Ovi podaci dodatno pokazuju da je funkcionalnost porodica bitno narušena, i da je roditeljima potrebna psihološka podrška i u području partnerskih odnosa i roditeljstva.

Ako izuzmemo nepotpune porodice i porodicu u fazi pred razvodom gde je na savetovanje u jednom slučaju došao otac sa detetom a u druga dva slučaja majka, uočava se da je kod potpunih porodica u dva slučaja majka došla sama na psihološko savetovanje sa detetom a da je u 50% situacija na savetovanje došla potpuna porodica, ili bračni partneri (bez deteta), što je ohrabrujući podatak i ukazuje na sve veće uključivanje očeva u roditeljstvo.

Analizirajući problem koji je u osnovi dolaska na psihološko savetovanje uočavamo da je u čak 50% situacija uzrok bračni konflikt. Emocionalni status i funkcionisanje deteta svakako u velikoj meri zavisi od dinamike porodičnog funkcionisanja, odnosa između roditelja, (ne)usaglašenosti vaspitnih stavova, te je potrebno više pažnje posvetiti partnerskom i bračnom psihološkom savetovanju i ubuduće.

Kada su u fokusu problema deca, nalazimo različite povode - od potrebe za dodatnom podrškom deci koja imaju sniženo ili povišeno intelektualno funkcionisanje i skladno tome emocionalno i bihevioralno ispoljavanje, preko razvojno tipičnih ponašanja (neposlušnost, burno ispoljavanje emocija...) do neurotskih smetnji u vidu intenzivnih strahova do nivoa paničnih napada, te depresivne simptomatologije kod jednog adolescenta koja je zahtevala konsultativni pregled psihijatra i medikamentoznu podršku. Uključivanje psihijatrijske podrške bilo je indikovano i kod dva bračna partnera/roditelja (jedan otac i jedna majka).

Stručni tim opredeljavao je različite vidove psihološke podrške u skladu sa potrebama klijenata. Inicijalno je rađena psihodijagnostička procena (gde je bilo potrebno), a zatim i savetovanje koje je kombinovalo tehnike iz različitih terapijskih modaliteta (prevažodno je korišćen REKBT pristup gde je bilo indikovano).

Svi učesnici savetovanja su bili motivisani i saradljivi, a posle dve sesije savetovanja, nakon dve nedelje, pa mesec dana, obavljen je intervju sa roditeljima, kako bi se dobili podaci o ishodima savetovanja koji su takođe predstavljeni u **Tabeli 1**. Podaci su ohrabrujući i ukazuju na veoma pozitivne efekte psihološkog savetovanja.

Dodatno, učenici savetovanja (jedini ili jedan od roditelja) zamoljeni su da popune skalu procene koje je namenski konstruisana kako bi se utvrdilo zadovoljstvo psihološkim savetovanjem i dalje potrebe u ovom području.

Rezultati su prikazani u **Tabeli 2**.

Tabela 2. Procena zadovoljstva psihološkim savetovanjem i identifikovanje daljih potreba u ovom području

Tvrdnje	Broj i procenat ispitanika				
	Uopšte se ne slažem	Delimično se ne slažem	Neodlučan/na sam	Uglavnom se slažem	U potpunosti se slažem
Osećao/la sam se prijatno na psihološkom savetovanju	-	-	1 (10%)	4 (40%)	5 (50%)
Bio/la sam motivisan da se uključim	-	-	3 (30%)	1 (10%)	6 (60%)
Primenjivao/la sam date savete	-	-	-	3 (30%)	7 (70%)
Savetovanje mi je koristilo	-	-	-	6 (60%)	4 (40%)
Rešio/la sam svoj problem i/ili sa partnerom	-	-	2 (20%)	3 (30%)	5 (50%)
Rešio/la sam problem sa detetom/decom	-	-	3 (30%)	1 (10%)	6 (60%)
Bilo mi je potrebno da savetovanje duže traje	-	-	3 (30%)	3 (30%)	4 (40%)
Besplatno psihološko savetovanje je potreba mnogih porodica	-	-	-	2 (20%)	8 (80%)
Ukupno	-	-	13 (16,45%)	22 (27,84%)	44 (55,69%)

Kao što se može videti u **Tabeli 2.** odgovori svih ispitanika se distribuiraju od „neodlučan/na sam“ do „u potpunosti se slažem“. Preciznije, u kategoriji „neodlučan sam“ nalazi se najmanji broj odgovora i to 13 (16,45%), a u kategoriji „u potpunosti se slažem“ čak 44 - 55,69%. Rezultati ukazuju da su učesnici savetovanja veoma zadovoljni, da im je savetovanje koristilo i lično, i u odnosu sa partnerom, a i da je pomoglo detetu/deci. Čak 80% saopštava da je besplatno psihološko savetovanje potreba mnogih porodica, što je uz prethodne nalaze itekako značajan podatak za unapređivanje ovog područja ubuduće.

Zaključak

Na osnovu prikazanog istraživanja može se steći jasan uvid da postoji velika potreba za porodičnim psihološkim savetovanjem, i to posebno u ranim ciklusima porodice - sa malim detetom, detetom predškolskog i školskog uzrasta, ali i adolescentima. Posebno je značajno što su usluge psihološkog savetovanja,

podržane projektom, bile dostupne korisnicima van institucionalnih okvira i sve složenijih procedura zakazivanja, a bez nadoknade. Iako rezultati istraživanja ukazuju na mnoge benefite koje su porodice i deca ostvarili za samo dve sesije, nema sumnje da je potrebno da psihološko savetovanje za neke porodice traje duže. Finansiranje usluga iz domena unapređivanja mentalnog zdravlja kroz projekte je dobar način da se bar nekom broju porodica, u jednom kraćem vremenskom intervalu, obezbedi podrška. Međutim, u susret sve većim izazovima sa kojima se suočavaju porodice i deca, neophodno je razmišljati o sistemskim rešenjima, institucionalnom povezivanju, otvaranju većeg broja centara za unapređivanje mentalnog zdravlja, dodatne edukacije stručnjaka, te povezivanju svih relevantnih institucija vladinog i nevladinog sektora i pojedinaca koji se bave ovim pitanjima, kako bi se povećao broj korisnika, nezavisno od njihovog materijalnog statusa, obrazovnog nivoa i drugih faktora, a u susret unapređivanju mentalnog zdravlja populacije i poboljšanju kvaliteta života.

Literatura

1. Bradley-Geist, J. C., Olson-Buchanan, J. B. (2014). Helicopter parents: An examination of the correlates of over-parenting of college students. *Education and Training*, 56(4), 314-328.
2. Hansen, T. (2012). Parenthood and happiness: A review of folk theories versus empirical evidence. *Social Indicators Research*, 108, 29-64.
3. Hoeve, M., Blokland, A., Dubas, J. S., Loeber, R., Grris, J. R. M., Van der Laan, P. H. (2008). Trajectories of Delinquency and Parenting Styles. *Journal of Abnormal Child Psychology*, Vol. 36: 223-235.
4. Ishikawa, Y., Kohara, M., Nushimoto, A. (2021). Job stress and mental health among social workers: evidence from a field experiment at a public employment support institution in Japan. *The Japanese Economic Review* 73, 123-146.
5. Janisse, H. C., Barnett, D., Nies, M. A. (2009). Perceived energy for parenting: A new conceptualization and scale. *Journal of Child and Family Studies*, 18, 312-322.
6. Kim, J. Y., Song, A. H., Han, S. (2010). An Overlapping Experience of Domestic Violence & Children's Depression and Delinquent Behaviors, *South Korean Journal of Youth Studies*, 17(12), 1-26.
7. Kiriakidis, S. P. (2006). Perceive Parental Care and Supervision - Relationswith Cognitive Representations of Future Offending in a Sample of Young Offenders. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*. Vol. 50(2), 187-203.
8. Liu, T., Yen, C., Ko, C., Hu, H. (2015). Physical Child Abuse and Teacher Harassment and Their Effects on Mental Health Problems Amongst Adolescent Bully - Victims in Taiwan, *Child Psychiatry Hum Dev*, 46, 683-692.

9. Mulhall, P. F., Stone, D., Stone, B. (1996). Home alone: Is it a risk factor for middle school youth and drug use? *Journal of Drug Education*, Vol. 26(1), 39-48.
10. Nelson, M. K. (2010). Parenting out of control: Anxious parents in uncertain times. University Press.
11. Obradović, J., Čudina-Obradović, M. (2003). Potpora roditeljstvu: izazovi i mogućnosti. *Revija za socijalnu politiku*, 10(1), 45-68.
12. Richardson, M., Smith T. (1993). A test for multivariate normality in stock returns. *The Journal of Business*, 66, 295–321.
13. Radović, A., Reynolds, K., Cauley, H., Sucato G.S., Stein, B.D. (2015). Parents role in adolescent depression care. Primary care provider perspectives. *The Journal of Pediatrics*. 164(4), 911–918.
14. Sulojdžić, A., Rudan, V., Delucia, A. (2001). *Adolescencija i mentalno zdravlje*. Zagreb: Institut za antropologiju.
15. Tokić, A. (2008). Suvremene spoznaje u istraživanju povezanosti roditeljstva i adolescentske prilagodbe. *Društvena istraživanja*, 6(98), 1133–1155.
16. Vidanović, I., Kolar, D. (2003). *Mentalna higijena*. Beograd: I. Vidanović.
17. World Health Organization (WHO) (2004). Promoting mental health: Concepts, emerging evidence, practice: Summary report.
18. Wynne, R., De Broeck, V., Vandenbroek, K., Leka, S., Jain, A., Houtman, I., McDaid, D., Park, A. (2014). *Promicanje mentalnog zdravlja na radnom mjestu*. Luxembourg: Ured za publikacije Europske unije.

FAMILY PSYCHOLOGICAL COUNSELING - THE WAY TO IMPROVING THE MENTAL HEALTH OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE

Mirjana Nikolić¹, Veronika Katrina - Mitrović², Kristina Krstić³, Ivona Prodanović⁴, Anastasija Milović⁵

Summary

The mental health of children and young people is becoming increasingly sensitive in times of great challenges and changes. The level of information and awareness of parents, their attitudes, sensibility, strengths of the family system can, to a large extent, contribute to the prevention of mental health problems in children. As part of the project "I don't worry because I know how – psychological support for the development of parenting skills", the expert team of the Center for Psychological and Career Development - Habitus in Loznica realized, in addition to other activities in the form of a forum and radio broadcasts, and twenty sessions of family psychological counseling - two sessions each for ten families who requested support. The paper presents: 1) analysis of psychological counseling reports that include the type of family and age, the problem for which the family requested support, the method of providing support and the achieved outcomes, which were determined based on interviews with parents 2) analysis of satisfaction with counseling, which was carried out using a scale assessment to parents. Significant personal and family benefits, as well as user satisfaction with the psychological counseling service, were determined.

Keywords: mental health, children and youth, parents, psychological counseling.

¹ Mirjana Nikolić, VŠSSVPI-Sirmium, Sremska Mitrovica, R. Serbia, +38169/1777-016, vs.mirjana.nikolic@gmail.com

² Veronika Katrina-Mitrović, General Hospital, Department of Psychiatry, Loznica, R. Serbia, +38163/8228-167; katrinav1962@gmail.com

³ Kristina Krstić, University "Bijeljina" Bijeljina, Republika Srpska, +38766/393-126; kristina.krstic.ubn@gmail.com

⁴ Ivona Prodanović, University "Bijeljina" Bijeljina, Republika Srpska, +38163/730-653; ivonaaa245@gmail.com

⁵ Anastasija Milović, University "Bijeljina" Bijeljina, Republika Srpska, +38766/167-055; anastasija_milovic@yahoo.com